

MARKAZIY OSIYO «LUVR» I.V. SAVICKIY MUZEYINING
TARIXI VA U YERDAGI MILLIY MEROSLARIMIZ HAQIDA.

Tayrov Kudiyar Baxtiyar uli.

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada rassom I.V.Savitskiyning hayot yo'lining asosiy bosqichlari, uning Qoraqalpog'istonga tashkil etilgan tarixiy-etnografiy ekspeditsiyalarda ishtiroki, qoraqalpoq xalqining milliy-madaniy, arxeologik yodgorliklarini to'plash, o'rganish va asrab-avaylash yo'lida xizmatlari va Qoraqalpog'istonda muzey tashkil etish bilan bog'liq faoliyatining asosiy jabhalari so'z etiladi.

Kalit so'zlar: I.V.Savitskiy, rassom, etnograf, arxeolog, san'atshunos, to'plovchi, Xorazm arxeologiya va etnografiya ekspeditsiyasi, qoraqalpoq etnografiyasi, S.P.Tolstov boshchiligidagi ekspeditsiya, davlat san'at muzeyini, tarixiy topilmalar.

Аннотация: В данной статье рассказывается об основных этапах жизни художника И.В.Савицкого, о его участии в историко-этнографической экспедиции, организованной в Каракалпакстан, об основных этапах деятельности, связанной со сбором, изучением и сохранением национально-культурных, археологических памятников каракалпакского народа и организацией музея в Каракалпакстане.

Ключевые слова: И.В.Савицкий, художник, этнограф, археолог, искусствовед, собиратель, Хорезмская археологическая и этнографическая экспедиция, каракалпакская этнография, экспедиция под руководством С.П.Толстова, государственный музей искусства, исторические находки.

Annotation: This article deals with the main stages of artist I.V.Savitskiy's life, about his participation in historical and ethnographic expedition, organized in

Karakalpakstan, about main stages of activity, concerned with the collection, study and preservation of national culture, archeological monuments of Karakalpak nation and organization of museum in Karakalpakstan.

Key words: *I.V.Savitskiy - artist, ethnographer, archeologist, arts critic, collector, Khorezm archeological and ethnographical expedition, Karakalpak ethnography, expedition by S.P.Tolstov's leadership, state art museum, historical findings.*

Xar bir davlat a'lohida o'z tarixiga ega. Ushbu tarixni saqlab qolish va uni kelajak avlodga yetkazib berishda muzeylarning ahamiyati juda katta. Muzei o'tmish oynasi bo'lib, bu yerda inson qo'li bilan yaratilgan, ko'rgan vaqtda ruxiy oziq oladigan baaddiy san'at namunalari saqlanadi. Xar bir muzeining bajaradigan xizmati bo'lib, ular ushbu soxada xalqqa xizmat ko'rsatadi. Bizning muzei baaddiy san'at muzei bo'lib, bu yerda xalqning qo'l san'ati namunalari bo'lgan to'qimachilik, zargarlik, yog'ochga, teriga naqsh solingan buyumlar, rassomlar yaratgan sur'atlar namoyish qilinadi. Muzei tarixi xaqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, so'zni Igor' Vital'evich Savickiydan boshlashimiz kerak. U 1950 yili taniqli arxeolog S. P. Tolstovning ekspeditsiyasi tarkibida rassom sifatida Qoraqalpog'istonga keladi. Tarixiy joylarni ko'rib, ularni o'z suratlarida tasvirlah jarayonida u xalqning qo'l san'ati bilan yaratgan milliy buyumlarga e'tibor qaratadi va bu buyumlarni yig'ib boshlaydi. Shu yig'ilgan namunalar asosida 1966 yil muzei ochiladi va muzei direktorligiga Savickiy tayinlanadi. Ushbu yildan e'tiboran umrining oxirigacha, yaniy 1984 yilga qadar Savickiy muzeiga direktorlik qiladi va u boshchiligida muzei kolleksiyasini boyitish ishlari olib boriladi. Shuning natijasida muzei kolleksiyasi bebaho eksponatlar bilan to'ldirildi. Savickiy dunyodan o'tgandan so'ng muzeiga uning nomi berildi. Bugingi kunda muzeidagi eksponatlarning umumiy soni 90000 ga yaqin bo'lib - bular qo'l sanatining bebaho namunalari, arxeologik qazilma esdaliklari va Qadimiy Xorazm san'ati bo'limi muzeining arxeologik guruhlar tomonidan qo'lga kiritilgan topilmalar hisobiga yanada boyimoqda. Tasviriy san'at bo'limi to'plami,

ayniqsa, serqirra: to'plamni qoraqalpoq rassomlari (I.Savitskiy, K.Soipov, J. Quttimurodov, D.To'raniyozov va b.), O'rta Osiyo rassomligining keksa avlodi A.Volkov, M.Qurzin, A.Nikolayev (Us to Mo'min), N.Karaxan, O'.Tansiqboyev va boshqaning katta ahamiyatga ega asarlari tashkil etadi. Shuningdek, 1920-30-yillarda faol ijod etgan rus rassomlari A.Shevchenko, R.Falk, V.Muxina, I.Grabar asarlari bilan bir qatorda ijodi deyarli o'rganilmagan.R.Mazel, K.Redko, A.Safronov asarlari ham qo'yilgan. Muzei eksponatlari monografiya (chizgidan tortib to etuk asarlar) tartibida to'plangani bilan ham qimmatlidir. Yana muzeining o'ziga xosligi eksponatlarning zich joylanishi, ekspozitsiyalarda to'plamni to'laqonli namoyishiga erishganidadir. Muzeimiz o'zining ahamiyati, kolleksiya'sining soni bo'yicha dunyodagi taniqli muzeilar qatoridan o'rin olgan. Ayniqsa, avangard davri rassomlarining suratlarini saqlash bo'yicha bu muzei juda ahamiyatli madaniy markaz ekanligini butun dunya tan olmoqda. Muzeimizning dongi kundan-kunga ortib bormoqda, xorijiy davlatlardan ko'plab turistlar kelib, muzeini ko'rip, o'zlerining iliq fikrlarini yozib ketayapdi. 2003 yili muzeimiz yangi binoga ko'chib o'tti va eksponatlarni oldingiga qaraganda ko'proq namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Muzeining yangi binosi ochilish marosimiga birinchi prezidentimiz I. A. Karimov qatnashdi va lentani o'z qo'li bilan kesib quyidagi fikrlarni bildirdi. «Qoraqalpoq xalqi bunday biybaxo me'roslari bilan xar qancha maqtansa arziydi. Muzei xodimlariga va shu yerda jonbozlik ko'rsatayotgan hammaga omad, oilasiga baxt tilayman». Bu bizning muzeimizga, butun xalqimizga berilgan yuqori baho bo'lib, biz bundan mag'rurlanamiz va ruxlanamiz. Muzeida asosan yirik 3 bo'lim bo'lib bular -xalqning qo'l xunari namunalari, arxeologiya, rassomlik bo'limlaridir. Ushbu bo'limlardan boshqa restavrasiya, yanay qayta tiklash va maslahat bo'limlari xam bor. Qo'l sanati bo'limida qiz-kelinlarning maxsus kiyimlari, gilamchilik namunalari, yog'ochga, teriga naqish chizilgan buyumlar, zargarlik namunalari bo'lib, bunda xalqimizning barcha chevarligi yaqqol namoyon bo'ladi. Ular bebaho milliy meroslarimiz ichidagi eng durdonalari bo'lgan ko'k ko'ylak, do'ppi qoraqalpoq xalqining qo'l

xunarining eng yuqori darajasiga chiqqan namunasi deb ayta olamiz. Bulardagi takrorlanmas go'zallik zargarlar bilan chevarlarning ko'kka chiqqan orzu-umidlaridan darak beradi. Xalqimiz o'zlari yashagan davr madaniyatini mana shu narsalarda ko'rsata olgan. Ota-bobolarimiz yashab o'tgan davrlardan esdalik bo'lib shu kunga qadar qandaydir bir bo'lagi saqlanib qolgan Jampiq qala, Guldirsin, Tannozimxonsuluv, Tuproq qala, Shilpiq singari tarixiy maskanlar biz uchun ham, kelib ko'ruvchi turistlar uchun ham ulkan ahamiyatga ega. Shundan qazuv ishlari vaqtida topilib, bazi xolatlarda esa qayta tiklanib ko'rgazmaga qo'yilgan kulolchilik buyumlari yanada shinam, go'zal qilib yaratilgan va turmushda foydalanilgan. Suratkashlik sanati xaqida so'zlaganda bu soxaning baaddiy adabiyotni eng so'ng rivojlangan bo'limi ekanligini takidlashimiz o'rinli. Savickiyning Qoraqalpog'istonga kelishi bilan bu soxa rivojlanib, maxsus bilimga ega suratkashlar yetishib chiqdi, ular o'qib bilim oldi va suratlar chiza boshladi. O'lkamizning go'zal tabiyatini, zahmatkash odamlarni, chiroyli ko'chalarimizni, tarixiy maskanlarni tasvirlash suratkashlarni asosiy mavzusi bo'ldi. Natijada ko'plab suratlar muzey zallarini bezadi va ular xalqimiz qiziquvchilik bilan tomosha qiladigan bo'ldi. Shu yerda alohida aytib ketadigan bir malumot Savickiy yig'gan avangard davrining suratlari bilan aloqador. O'sha vaqtlarda bunday suratlarni siyosatga qarshi deb hisoblab kuchli qoralagan va e'tiborga olmagan. Savickiy bo'lsa ushbu suratlarni yig'ib Nukusga muzeyga keltirgan. Bugungi kunda ushbu suratlar butun dunyo etiboriga molik baaddiy sanat namunalari. Muzeyimiz Mustaqillik yillarida bir nechta chet el davlatlarida ko'rgazmalar tashkillashtirdi, shuning uchun xam bugungi kunda muzeyga qiziquvchi va tashrif buyuruvchi turistlar soni ortib bormoqda. Bu muzeyning dunyodagi 29 taniqli muzeylardan biri ekanligi bilan biz maqtana oilamiz. Muzeyga tashrif buyuruvchi turistlar soni bo'yicha «O'zbekistondagi turistlar eng ko'p keladigan muzey» nominaciyasida g'olib boldi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar Vazirligining bevosita buyurtmasi bilan «O'zbekiston durdonalari» xujjatli filmi tasvirga olinib bu 44 davlat tele ekranlarida ko'rsatildi. Dunyodagi eng ko'p tirajli gazetalarda

ushbu muzey haqida maxsus maqolalar yozilmoqda. Shunday bebaho meroslar to'plangan muzeyni keng jamoatchilikga ko'proq ko'rsatish kerak ekanligi xisobga olinib, davlat rahbarlari yana qo'shimcha bino uchun yirik miqdorda mablag' ajratdi va hozirgi kunda yangidan 2 binoning tashqi tamirlash ishlari yakunlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari va faollari bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvda Qoraqalpog'istonning tarixiy, etnografik, madaniy, ekologik yo'nalishlardagi turizm salohiyatini rivojlantirish, mavjud katta resurslardan samarali foydalanish lozimligini ta'kidladi. "Birgina Savitskiy nomidagi san'at muzeyida shunday nodir san'at asarlari, noyob tarixiy va etnografik eksponatlar borki, ular jahonda tengi yoq boylik, desak, adashmagan bo'lamiz", — dedi Shavkat Mirziyoyev. "Mana, biz Rossiya Federatsiyasiga amalga oshirgan rasmiy tashrifimiz munosabati bilan ushbu muzeyning noyob ekspozitsiyasini ko'p yillardan song birinchi marta Moskva shahrida namoyish qildik. Bu ko'rgazma Rossiya rahbarlarida ham, keng madaniy jamoatchilikda ham juda katta katta qiziqish uyg'otganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim va yurtimizda shunday bebaho ma'naviy xazinamiz borligidan behad quvondim. Bu boylikni asrab-avaylab, boyitib kelayotgan qoraqalpoq xalqiga, ushbu muzeyning fidoyi xodimlariga bugungi fursatdan foydalanib, chin qalbdan minnatdorlik bildirishni o'zimning burchim, deb bilaman", — qo'shimcha qildi davlat rahbari. Butun duyo tan olayotgan ushbu muzeyni maxalliy xalq orasida keng targ'ibot qilish, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni manaviy to'g'ri tarbiya qilish, milliy meroslarni o'rgatish uchun «Ko'chma muzey» loyihasi ishga tushirildi. Muzeyning oldingi direktori M. M. Bobonazarovanning muzey asoschisi I. V. Savickiy haqidagi kitobi 3 tilda bosmadan chiqdi. Muzeyga tashrif buyuruvchilar sonini ko'paytirish maqsadida muzeyimizda har xil ijodiy kechalar tashkillashtirilib ularga turistlar xam taklif qilinadi. Bundan tashqari, xalqning milliy kiyimlari ko'rgazmasi, milliy taomlar musobaqasi kabilar o'tkazilib boriladi. Bunda, ayniqsa xalq qo'shiqlari, baxshilarga bo'lgan qiziqish kuchli ekanligini hisobga olib mehmonlarga ushbu yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatilib

kelinmoqda. Muzeyimizda bir nechta tilda ekskursiya ham o'tkaziladi, shuningdek kafe, garderob, sovg'a-salomlar do'koni sizning xizmatigingizga tayyor. Tashrif buyiruvchilarga tushunarli tilda yozilgan etiketkalar, xaritalar, sensor kioskamiz ham sizning muzey haqidagi tassavuringizni boyitadi. Zero, xalqimizda «Yuz marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi»degan maqol bor. Biz sizga muzey haqida ozgina malumot berdik xolos, to'liq malumot olib o'tmishga sayohat qilishni va Haqiqiy Markaziy Osiyo «Luvr» iga tashrif buyurishni istasangiz Nukusdagi afsonaviy Savitskiy nomidagi san'at muzeyiga albatta tashrif buyuring biz sizga xizmat ko'rsatishga tayyormiz.

Foydalanilgan Adabiyotlar

- ❖ Бабаназарова Мариника. Игорь Савицкий: художник, собиратель, основатель музея / [Книга издана на трёх языках: русском, английском, французском]. — Лондон: Silk Road Publishing House, 2011.
- ❖ Галеев Ильдар, Бабаназарова Мариника, Коровай Ирина. Венок Савицкому: Живопись, рисунок, фотографии, документы / Составитель Ильдар Галеев. — Галеев Галерея, 2011.
- ❖ <https://uza.uz/uz/posts/prezident-i-savitskiy-nomidagi-sanat-muzeyi-khodimlariga-min-15-12-2017>
- ❖ Gosudarstvennsh muzey iskusstv Kara-kalpakskoy ASSR, M., 1976; Avangard, osta-novlennsh na begu, L., 1989; Avangard XX veka. Iz sobraniya Gosudarstvennogo muzeya iskusstv Respubliki Karakalpakstana, T., 2003. Marinika Babanazarova.